

УДК 94(410)"1936/1952"
DOI 10.5281/zenodo.18693001

Креленко Д. М., Крылов В. А.

Креленко Денис Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей истории, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского», д. 83, ул. Астраханская, Саратов, Россия, 410012. E-mail: krylovvladimir12@gmail.com.

Крылов Владимир Алексеевич, соискатель ученой степени кандидата исторических наук, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского», д. 83, ул. Астраханская, Саратов, Россия, 410012. E-mail: krylovvladimir12@gmail.com.

Сэмюэль Хор: политик, администратор, провидец. Его роль в становлении британской авиации 1920-х годов

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу деятельности Сэмюэля Хора на посту министра авиации Великобритании (1921–1929 гг.). В условиях послевоенного кризиса, жёсткой бюджетной экономии и ожесточённого противодействия армии и флота, С. Хор сумел отстоять институциональную независимость Королевских ВВС. Исследование фокусируется на его стратегическом видении, административных методах и способности формировать эффективные альянсы. Показано, как С. Хор не только защитил ВВС как отдельный род войск, но и заложил основы их кадрового и материального развития, инициировал создание системы имперских авиалиний и целенаправленно формировал общественную поддержку авиации. Его деятельность, рассмотренная как пример системного бюрократического управления, стала фундаментом для последующего могущества британских военно-воздушных и гражданских авиационных сил.

Ключевые слова: Сэмюэль Хор, Королевские ВВС Великобритании, Министерство авиации, межведомственное соперничество, авиационная политика, имперские авиалинии, Хью Тренчард, институциональное строительство, 1920-е годы.

Krelenko D. M., Krylov V. A.

Krelenko Denis Mikhailovich, PhD in History, Associate Professor, Department of General History, N. G. Chernyshevsky Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov, Russia 410012. Email: krylovvladimir12@gmail.com.

Krylov Vladimir Alekseevich, Candidate of Historical Sciences, N. G. Chernyshevsky Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov, Russia 410012. Email: krylovvladimir12@gmail.com.

Samuel Hoare as politician, administrator, visionary and his role in the formation of British aviation in the 1920s

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of Samuel Hoare's tenure as British Air Minister (1921–1929). Amid the post-war crisis, severe budget austerity, and fierce opposition from the army and navy, Hoare successfully defended the institutional independence of the Royal Air Force. The study focuses on his strategic vision, administrative methods, and ability to forge effective alliances. It demonstrates how Hoare not only defended the RAF as a distinct service but also laid the foundations for its personnel and material development, initiated the crea-

tion of the Imperial Airways system, and purposefully fostered public support for aviation. His work, viewed as an example of systematic bureaucratic management, laid the foundation for the subsequent strength of the British air force and civil aviation.

Key words: Samuel Hoare, Royal Air Force, Air Ministry, inter-service rivalry, aviation policy, imperial airways, Hugh Trenchard, institutional building, 1920s.

Введение. Проблема институционального становления новых родов войск и их интеграции в существующую систему государственного управления приобретает особую актуальность в условиях современной трансформации военной сферы. Создание в 2019 году Космических сил США как самостоятельного вида вооружённых сил воспроизвело многие коллизии, с которыми столкнулись британские Королевские ВВС столетием ранее: межведомственное соперничество, борьба за бюджетные ресурсы, необходимость обосновать самостоятельную ценность нового рода войск перед лицом скептически настроенных традиционных структур. Комиссия Рамсфелда (2001), рекомендовавшая создание американского *Space Corps*, прямо апеллировала к британскому опыту 1920-х годов как к успешной модели институционального строительства. Формирование киберкомандований в армиях ведущих держав ставит аналогичные вопросы о балансе между специализацией и интеграцией новых военных доменов. В этом контексте изучение стратегий, позволивших Королевским ВВС выжить и укрепиться в крайне неблагоприятных условиях 1920-х годов, представляет не только историко-познавательный, но и практический интерес для понимания закономерностей институционального развития вооружённых сил.

Историография деятельности Сэмюэля Хора на посту министра авиации остаётся фрагментарной. Единственной полноценной биографией политика является работа Дж. Кросса «Sir Samuel Hoare: A Political Biography» (1977), однако авиационному периоду в ней уделено ограниченное внимание: основной фокус смещён на более поздние и скандальные эпи-

зоды карьеры С. Хора, прежде всего на пакт Хора-Лавалья 1935 года [5]. Мемуары самого С. Хора («Empire of the Air» (1957) и «Nine Troubled Years» (1954)) содержат ценные свидетельства, но носят несколько апологетический характер [13; 14]. История Королевских ВВС межвоенного периода освещена преимущественно через призму фигуры Хью Тренчарда: классическая биография Э. Бойла «Trenchard» (1962) [4], работы М. Дина и Г. Проберта. Институциональный конфликт с флотом детально проанализирован С. Роскиллом в фундаментальном труде «Naval Policy Between the Wars» (1968) [12]. Развитие гражданской авиации и имперских воздушных сообщений исследовано Р. Хайэмом [9]. Из современных работ следует выделить статью С. Гарднер (Университет Эксетера / Музей RAF) «Sir Samuel Hoare, Hugh Trenchard and Their Entrenchment of the RAF» (2019), в которой впервые предпринята попытка комплексного анализа тандема Хор-Тренчард с акцентом на политическое лоббирование, работу с общественным мнением и культурное влияние [7]. Тем не менее систематическое исследование административной деятельности С. Хора как архитектора институционального выживания ВВС до сих пор не проводилось. В отечественной историографии данная тема практически не разработана.

Научная новизна настоящей статьи определяется комплексным подходом к анализу деятельности Сэмюэля Хора именно в качестве министра авиации. В отличие от существующих исследований, фокусирующихся либо на военно-технических аспектах развития RAF, либо на фигуре Тренчарда как профессионального военного, данная работа рассматривает политико-административное измерение институционального строи-

тельства. Особое внимание уделяется стратегическим методам Хора: формированию экспертных команд, выстраиванию межведомственных альянсов, целенаправленной работе с общественным мнением и созданию системы кадрового воспроизводства через университетские эскадрильи. Таким образом, статья вводит в российский научный оборот малоизученный сюжет британской политической истории, имеющий значение для понимания общих закономерностей институционализации новых военных структур.

Основная часть.

Сэмюэль Джон Герни Хор (1880–1955) — сын баронета Сэмюэля Хора, который отказался от семейной банковской деятельности и стал политиком от Консервативной партии. Сэмюэль Хор-младший окончил школу Хэрроу и Оксфордский университет. После университета занялся политикой и стал одним из наиболее активных депутатов Палаты общин. Во время Первой мировой войны служил в разведке в России и Италии. После её окончания вернулся к политической деятельности. Он добивался отставки правительства Ллойд Джорджа и был противником коалиции. После падения кабинета Ллойд Джорджа Хор считался одним из наиболее авторитетных политиков. Однако конфликт с союзниками Ллойд Джорджа не позволил ему занять ни одного из ключевых постов в новом правительстве. Премьер-министр Бонар Лоу предложил компромиссное решение: благодаря обширным связям с промышленниками С. Хор оказался подходящей фигурой для руководства угававшим министерством авиации.

Сэмюэль Хор оказался у руля нового и хрупкого ведомства в критический момент. Его назначение сопровождалось обсуждением возможного упразднения министерства, но он принял вызов [5, р. 157]. Его работа определила судьбу британской авиационной отрасли на десятилетия. Деятельность пришлась на период послевоенного упадка, сокращений и ожесточенной борьбы, в которой незави-

симость авиации висела на волоске. Как отмечал сам С. Хор, авиация воспринималась тогда как «дорогая игрушка, оставшаяся после войны» [14, р. 45]. Его успех основывался на понимании бюрократических механизмов, умении работать с экспертами и настойчивости в условиях дефицита ресурсов.

Ситуация была парадоксальной. Великобритания вышла из войны с крупнейшими ВВС, но к началу 1920-х для защиты метрополии оставалось менее сотни машин, а министерство считалось временным учреждением [9, р. 25]. С. Хору предстояло решить триединую задачу: отстоять самостоятельность авиации под давлением Адмиралтейства и Военного министерства; найти ресурсы в эпоху экономии и пацифизма; создать систему гражданских воздушных сообщений, имевшую имперское значение [13, р. 88–90].

Первым полем битвы стала защита независимости Королевских ВВС. Армия и флот видели в авиации источник финансирования [12, р. 210]. Конфликт достиг апогея в феврале 1923 года, когда морские лорды Адмиралтейства пригрозили премьер-министру Бонар-Лоу массовой отставкой. Причиной стали радикальное сокращение финансирования флота и категорическое нежелание правительства передавать морской авиации и управление ею в полное подчинение Королевскому флоту [1, cols. 1205–1210]. С. Хор проявил себя как стратег и дипломат, подготовив для премьера меморандум, доказывавший неэффективность децентрализованной модели и опасность распыления ресурсов [5, р. 172–175]. Комиссия лорда Солсбери, благодаря аргументам С. Хора и поддержке лорда Вейра и Хью Тренчарда, подтвердила принцип отдельного существования ВВС [4, р. 310]. Компромисс (дело Солсбери-Бальфура) сохранил административный и финансовый контроль за Министерством авиации [12, р. 245]. Эта победа обеспечила институциональное выживание ВВС.

Успех С. Хора был предопределён его административным стилем и умением формировать команды. Он собрал группу выдающихся специалистов. Ключевой фигурой стал Хью Тренчард, чьи стратегические идеи С. Хор «переводил» на язык политики [4, p. 298–302].

Хью Тренчард — ключевая фигура в истории британских военно-воздушных сил, по праву считающийся их отцом-основателем. Этот волевой и дальновидный офицер, носивший прозвище «Бум» за свой громовой голос и властную манеру, встал во главе нового вида войск в 1918 году в звании первого начальника штаба ВВС. Его главной и тяжелейшей задачей стало отстаивать саму идею независимых военно-воздушных сил в послевоенные годы, когда армия и флот стремились расчленивать и поглотить молодую структуру. Благодаря железной настойчивости Х. Тренчарда Королевские ВВС не только выжили, но и обрели собственную доктрину, организацию и систему подготовки кадров, включая знаменитый Колледж ВВС в Крануэлле. Он был убеждён, что главная сила авиации заключается в самостоятельных стратегических операциях, а не только в поддержке сухопутных войск. Именно его непримиримая позиция лежала в основе конфликта 1923 года, когда Адмиралтейство пыталось подчинить морскую авиацию, — Х. Тренчард яростно защищал целостность и независимость своего министерства и своего рода войск. Однако Х. Тренчарду не хватало понимания политических механизмов и опыта работы в этой сфере. Именно на этом поприще ему стал незаменимым помощником Сэмюэль Хор, который, будучи искусным политиком, умело продвигал в парламенте и правительстве идею авиации как независимой силы, лоббируя её интересы и отстаивая её бюджет.

В команду также вошли Джеффри Салмонд, герцог Сазерленд, сэр Филип Сассун и Кристофер Буллок [3, p. 134]. Личный секретарь С. Хора, сэр Джеффри Батлер, привлёк экспертов: психолога

Джона Маккарди и теоретика Бэзила Лидделла Гарта [10, p. 89–91]. Этот синтез политики, военной мысли и науки стал отличительной чертой его управления.

Одновременно С. Хор занимался созданием институциональной инфраструктуры. Несмотря на сопротивление казначейства, в апреле 1929 года он заложил первый камень Колледжа Королевских ВВС в Крануэлле [13, p. 210]. Была разработана система Вспомогательных ВВС — гражданский резерв для мобилизации [8, p. 77]. Стремясь привлечь молодёжь, С. Хор инициировал создание университетских эскадрилий, первые из которых открылись в Кембридже в 1925 году [13, p. 156].

Важным направлением его работы было развитие инфраструктуры, делавшей гражданскую авиацию доступнее. С. Хор агитировал муниципалитеты за строительство аэродромов. К концу его срока было около 25 муниципальных аэропортов [9, p. 110–112]. Он курировал развитие аэропорта Кройдон (открыт в 1928) и аэродрома в Хендоне, где проводились авиашоу для завоевания общественных симпатий [15, p. 12].

Развитие гражданской авиации стало вопросом национального престижа. С. Хор поддержал создание консорциума «Imperial Airways» (1923) с государственной субсидией [9, p. 65]. Его личный перелёт из Лондона в Дели (1926–1927) стал пиар-акцией, доказавший перспективность дальних сообщений [13, p. 180–185]. Это проложило путь к открытию линии в Индию (1929) и организации маршрута в Кейптаун [9, p. 145].

Популяризацию авиации С. Хор вёл через точечные акции. Он поддержал возрождение гонок на Кубок Шнайдера как полигона для технологий. Британские победы (1927, 1929, 1931) стали триумфом авиастроения [15, p. 10]. Он содействовал развитию аэроклубов, продвигал субсидирование учебных самолётов (De Havilland DH.60 Moth) [13, p. 200] и су-

мел привлечь королевскую семью к посещению авиашоу [5, р. 210].

Деятельность С. Хора отнюдь не замыкалась в рамках его министерского портфеля, демонстрируя его вовлеченность в ключевые политические кризисы и идеологические битвы эпохи. Во время Всеобщей забастовки 1926 года он был привлечён премьер-министром Стэнли Болдуином к работе правительственного аппарата по чрезвычайным мерам. С. Хор отвечал за координацию информационного противодействия, курируя печать и распространение официальной пропаганды через газету «British Gazette», которую редактировал Уинстон Черчилль [14, р. 120–122]. Не менее важной была его роль в организации альтернативных каналов связи с использованием авиации. По его инициативе и под его руководством Королевские ВВС были задействованы для доставки экстренных правительственных депеш, почты и тиражей газет в блокированные промышленные районы, что стало одной из первых демонстраций практической ценности авиации для поддержания государственного функционирования в условиях внутреннего конфликта [14, р. 124–125].

На международной арене С. Хор придерживался консервативно-реалистических взглядов, которые ставили под сомнение господствовавшие в середине 1920-х пацифистские настроения. Он был активным членом влиятельной группы консерваторов-«твердолобых» (Die-Hards), которые с глубоким подозрением относились к политике разоружения и чрезмерных уступок, продвигаемой министром иностранных дел Остином Чемберленом после Локарнских договоров 1925 года. С. Хор и его единомышленники полагали, что стремление к коллективной безопасности и соглашениям с Францией не должно подрывать базовые принципы национальной обороны

и суверенитета Великобритании, видя в слишком поспешном разоружении потенциальную угрозу на будущее [11, р. 95].

Примечательно, что его профессиональные качества и эффективность как администратора признавались даже теми, кто являлся его принципиальным оппонентом в межведомственной борьбе. Яркой иллюстрацией этого служит характеристика, данная ему Первым лордом Адмиралтейства Уильямом Бриджменом. Несмотря на жёсткие и затяжные споры о контроле над морской авиацией, Бриджмен, подводя итоги одного из конфликтов, сделал запись в своём дневнике, отметив, что С. Хор, при всей несговорчивости, обладает «качествами первого класса» и безусловной компетенцией для успешного выполнения обязанностей любого министра в правительстве [12, р. 260]. Эта сдержанная, но весомая оценка со стороны противника красноречиво свидетельствует о репутации С. Хора как исключительно способного и опасного в политике управленца.

К моменту ухода в июне 1929 года С. Хор оставил радикально изменившийся ландшафт британской авиации. Он укрепил независимость ВВС, заложил основы их кадрового развития, создал систему имперских авиалиний и начал интеграцию авиации в общественное сознание. Его вклад — это работа по системному институциональному строительству и стратегическому планированию. Как отмечал авиационный журнал, С. Хор сделал для «проникновения воздушным духом» в британский народ больше, чем кто-либо другой [15, р. 12]. Его прагматизм и настойчивость превратили хрупкое ведомство в неотъемлемую часть государственного аппарата. Работа С. Хора стала фундаментом для последующего могущества британской авиации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальные стенограммы заседаний Палаты общин Великобритании (Hansard) за 1923, 1926 гг. URL: api.parliament.uk (дата обращения: 10.01.2026).

2. Пачкалов А.В. Финансовые династии: Архитекторы глобализма. М.: Концептуал, 2019. 320 с.
3. Amery L. S. My Political Life, Vol. II. London: Hutchinson, 1953. 536 p.
4. Boyle A. Trenchard. London: Collins, 1962. 768 p.
5. Cross J. A. Sir Samuel Hoare: A Political Biography. London: Jonathan Cape, 1977. 414 p.
6. Davidson C. C. Memoirs and Papers, 1910-1937. London: Weidenfeld & Nicolson, 1969. 446 p.
7. Gardner S. Sir Samuel Hoare, Hugh Trenchard and Their Entrenchment of the RAF // Air Power Review. 2019. Vol. 21. No. 1. 116 p.
8. Higham R. Air Power: A Concise History. London: Macdonald, 1972. 240 p.
9. Higham R. Britain's Imperial Air Routes 1918 to 1939. London: Fonthill. 2016. 349 p.
10. Liddell Hart B. H. The Memoirs of Captain Liddell Hart, Vol. I. London: Cassell, 1965. 434 p.
11. Reader W. J. «Architect of Air Power: The Life of the First Viscount Weir of Eastwood 1877–1959». London: Collins, 1968. 351 p.
12. Roskill S. Naval Policy Between the Wars, Vol. I. London: Collins, 1968. 526 p.
13. Templewood (Samuel Hoare). Empire of the Air. London: Collins, 1957. 319 p.
14. Templewood (Samuel Hoare). Nine Troubled Years. London: Collins, 1954. 448 p.
15. The Aeroplane выпуск от 12 июня 1929. URL: <https://www.aeroflight.co.uk/mags/magazine-details/the-aeroplane-magazine> (дата обращения: 11.01.2026).
16. Young K. Arthur James Balfour; the happy life of the politician, prime minister, statesman, and philosopher, 1848-1930. London: Bell, 1963. 516 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Oficial'nye stenogrammy zasedanij Palaty obshchin Velikobritanii (Hansard) za 1923, 1926 gg. URL: api.parliament.uk (data obrashcheniya: 10.01.2026).
2. Pachkalov A.V. Finansovye dinastii: Arhitektory globalizma. M.: Konceptual, 2019. 320 s.
3. Amery L. S. My Political Life, Vol. II. London: Hutchinson, 1953. 536 p.
4. Boyle A. Trenchard. London: Collins, 1962. 768 p.
5. Cross J. A. Sir Samuel Hoare: A Political Biography. London: Jonathan Cape, 1977. 414 p.
6. Davidson C. C. Memoirs and Papers, 1910-1937. London: Weidenfeld & Nicolson, 1969. 446 p.
7. Gardner S. Sir Samuel Hoare, Hugh Trenchard and Their Entrenchment of the RAF // Air Power Review. 2019. Vol. 21. No. 1. 116 p.
8. Higham R. Air Power: A Concise History. London: Macdonald, 1972. 240 p.
9. Higham R. Britain's Imperial Air Routes 1918 to 1939. London: Fonthill. 2016. 349 p.
10. Liddell Hart B. H. The Memoirs of Captain Liddell Hart, Vol. I. London: Cassell, 1965. 434 p.
11. Reader W. J. «Architect of Air Power: The Life of the First Viscount Weir of Eastwood 1877–1959». London: Collins, 1968. 351 p.
12. Roskill S. Naval Policy Between the Wars, Vol. I. London: Collins, 1968. 526 p.
13. Templewood (Samuel Hoare). Empire of the Air. London: Collins, 1957. 319 p.
14. Templewood (Samuel Hoare). Nine Troubled Years. London: Collins, 1954. 448 p.
15. The Aeroplane vypusk ot 12 iyunya 1929. URL: <https://www.aeroflight.co.uk/mags/magazine-details/the-aeroplane-magazine> (data obrashcheniya: 11.01.2026).
16. Young K. Arthur James Balfour; the happy life of the politician, prime minister, statesman, and philosopher, 1848-1930. London: Bell, 1963. 516 p.

Поступила в редакцию: 24.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.